

ЕМ МАЙДАЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН АСИНХРОН МОТОРЛАРНИНГ РЕАКТИВ ҚУВВАТИНИ КОМПЕНСАЦИЯЛАШ ОРҚАЛИ ЭНЕРГИЯ ТЕЖАШ

Паноев А.Т.

Кириш. Республикамизда иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланган электроэнергетикани жадал ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги корхоналаридаги ем майдалаш қурилмаларини эксплуатация қилиш жараёнида, ем майдалаш қурилмаларининг асинхрон моторларида, энергия ва ресурс тежамкорликка эришиб, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ҳозирги куннинг долзарб муаммолардан бири ҳисобланилади. Мазкур соҳанинг ривожланишида Республикамиз Президенти томонидан жуда кўп фармон ва қарорлар қабул қилинган. Шу фармон ва қарорлардан 2016 йил 22 декабрдаги ПҚ-2692 –сон «Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга оид кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 23 август 2017 йил №ПҚ-3238 қарори «Замонавий энергия самарадор ва энергия тежайдиган технологияларни янада жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли 2017-2021йй «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги жумладан, иқтисодиётнинг энергия ва ресурс сиғимдорлигини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежовчи янги технологияларни кенг татбиқ этиш, ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш вазифалари белгиланган. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида қўлланилаётган ем майдалаш қурилмаларидан фойдаланиш ҳамда унга бўлган эҳтиёжлар йилдан-йилга ошиб бормоқда. Маълумки электр станциялар томонидан ишлаб чиқариладиган электр энергия истеъмолининг 70 – 80 фоизи электр моторларига тўғри келади [2]. Ҳозирги вақтда “Бухоропарранда” АЖ корхоналарида ем майдалаш қурилмалари ишлатилиб келинмоқда. Яъни бу корхонада куйидаги типдаги ем майдалаш қурилмалари мавжуд. Булардан КДУ-2;0-1, типдаги универсал ем майдалаш қурилмалари мавжуд ҳисобланади. КДУ-2;0-1, типдаги ем майдалаш қурилмаларида асосан 2СЕ132М-4А, ФДР100ЛС/4Қ, 4А100Л6У3, 4А100С4У3, 4А112МА6У3, 4АИРМ06У3, 4АИРМ11В6У3 ва бошқа туркумли уч фазали қисқа туташтирилган роторли асинхрон моторлари ишлатилиниб келинмоқда. Уларнинг қуввати 2,2 - 37 кВт, кучланиши эса 220/380 В ни ташкил этади. Қишлоқ хўжалиги корхоналарида асосий реактив қувватни истеъмол қилувчилар уч фазали асинхрон моторлар ҳисобланилади[15-18].

2-расм. Реактив қувват компенсация қилинмаган ҳолатда юклама режимида ишлаётган ем майдалаш қурилмасининг асинхрон моторн фаза кучланиши оциллограммаси

Реактив қувватнинг ўзгариш динамикаси реактив қувват коэффициенти орқали ифодаланади.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P}, \quad (1)$$

бу ерда; $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$ – реактив қувват; $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ – актив қувват; φ – кучланиш ва ток векторлари орасидаги бурчак.

Гарчи $\operatorname{tg} \varphi$ электр истеъмолчиларнинг ишлаб чиқариш режимларини тўлиқ тавсифлашда кўпроқ қувват коэффициентидан фойдаланилади:

$$\cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I}, \quad \text{бу ерда; } S = U \cdot I \text{ – тўла қувват.} \quad (2)$$

Қувват коэффициент тўла қувватнинг қанча қисми фойдали ишга сарф бўлганини тавсифловчи коэффициентдир. Истеъмолчининг қувват коэффициенти пасайса, тармоқдаги тўла қувват ошади, яъни [61, 225 – 2276]:

$$S_T = \frac{P_p}{\cos \varphi}, \quad (3)$$

бу ерда ; P_p – истеъмолчининг актив қуввати

ва U кўрсаткичларнинг ўзгармаган қийматларида

$$I_p = \frac{P_p}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} \quad (4)$$

реактив ток қиймати ошади, бу эса эксплуатацион сарфларнинг ошишига олиб келади, яъни тармоқда электр энергия исрофи ошади:

$$\Delta P = 3 \cdot R \cdot I_p^2 = \frac{R \cdot P_p^2}{U^2 \cdot \cos^2 \varphi}, \quad (5)$$

бу ерда; R — уч фазали қурилма бир фазасининг актив қаршилиги.

Корхонанинг актив қувватлар баланси қуйидаги ифода орқали ифодаланилади

$$\Sigma P = P_{\text{юк}} + \Delta P; \quad \cos \varphi_i = \frac{1}{\sqrt{(1 + tg^2 \varphi_i^2)}}; \quad (6)$$

Асинхрон моторнинг қувват коэффицентини аниқлаш. Асинхрон моторнинг қувват коэффицентини қуйидаги ифода орқали аниқланади [63, 80-85 б]

$$\cos \varphi = P / S = P / \sqrt{P^2 + Q^2} \quad P = M \cdot \omega + 3 \cdot I_1^2 \cdot R_1 \text{ - актив қувват}; \quad (7)$$

бу ерда бурчак тезлик қуйидагига тенг

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot n \cdot p / 60 = \pi \cdot n \cdot p / 30 \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ - тўла қувват.} \quad (8)$$

$$Q = 3 \cdot I_\mu^2 \cdot x_\mu + 3 \cdot I_1^2 \cdot x_1 + 3 \cdot I_2^2 \cdot x_2 \text{ - реактив қувват};$$

Корхонанинг реактив қувватлар баланси (компенсациягача)

$$\Sigma Q = Q_{\text{юк}} + \Delta Q; \quad tg \varphi_{ai} = Q_i / P_i; \quad \Delta W_i = \frac{P_i}{100} \cdot T_i \quad P = M \cdot \omega + 3 \cdot I_1^2 \cdot R_1; \quad \omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot n \cdot p / 60 = \pi \cdot n \cdot p / 30 \quad (9)$$

$\cos \varphi = 1,0$ га эришиши учун одатда қўшимча конденсаторлар батарея-сини улашга тўғри келади. Реактив қувватни компенсация қилишда зарур бўладиган конденсаторларнинг сифимини ҳисоблаш қуйидаги формула билан амалга оширилади:

$$C = \frac{P}{\omega \cdot U^2} \cdot (tg \varphi_1 - tg \varphi_2), \quad (10)$$

бу ерда; $P = I_a \cdot U$ - электр истеъмолчининг актив қуввати;

$\omega = 2\pi f$ – бурчак частота; U – тармоқ кучланиши; φ_1, φ_2 – реактив қувватни компенсация қилишдан олдин ва кейин ток вектори \vec{I} билан тармоқ кучланиши U орасидаги бурчаклар. Корхонанинг реактив қувватлар баланси (компенсациядан кейинги)

$$\Sigma Q = Q_{\text{юк}} + \Delta Q - Q_{\text{к.к.}}; \quad v_{i.\text{нор}} = \frac{1}{\cos \varphi_{i.\text{нор}}}; \quad \cos \varphi_{i.\text{нор}} = \frac{1}{\sqrt{(1 + tg^2 \varphi_{i.\text{нор}})}}; \quad n_3 * v_{i.\text{нор}}; \quad \Delta W_{i.\text{нор}} = v_{i.\text{нор}} * \Delta W_i;$$

$$\Delta W_{\Sigma i} = (\Delta W_{i.\text{нор}} - \Delta W_i); \quad (11)$$

Конденсатор батареяларининг қуввати қуйидаги формула билан аниқланади $Q = P \cdot (tg \varphi_1 - tg \varphi_2)$. Summa = $\Delta W_{\Sigma i} * n_3 * v_{i.\text{нор}}$ (12)

Услуглар. Шундай қилиб корхонада истеъмол қилаётган электр энергияси бир қисмининг самарасиз исроф бўлишини олдини олиш мақсадида реактив қувватни компенсация қилиш зарур. Бунинг учун мана шу цехга кирувчи шитнинг ёнига алоҳида конденсаторлар турадиган шкаф ўрнатилади. Шу шкафга конденсаторларни жойлаштириб қўйилади.

Реактив қувватни қоплаб энергия тежаш захираларини аниқлаш алгоритми

W_a - актив энергия (кВт.с)

W_p - реактив энергия (кВар.с)

$tg\varphi$ - $tg\varphi$ нинг норматив қиймати

$atg\varphi$ - амалдаги $tg\varphi$ қиймати

$\cos\varphi_{нор}$ - норматив $\cos\varphi$

$a\cos\varphi$ - амалдаги $\cos\varphi$

$V_{инор}$ - норматив қувват коэффциенти

$T_{i, \text{нор}}$ - норматив технологик

коэффициенти

$\Delta W_{i, \text{нор}}$ - норматив технологик йўқотиш(кВт .с)

$\Delta W_{i, a}$ - амалдаги технологик йўқотиш. (кВт .с)

ΔW_{Σ} - электр энергия (кВт .с)

n_3 – ойлардаги электр энергия нархи (ўзгарувчан)

3-жадвал. Корхонадаги ем майдалаш қурилмаларининг асинхрон моторларининг реактив қувват истеъмоли бўйича қайта ҳисоблаш таққослаш жадвали. 2022 йил ҳисобида

№	Ойлар	Таъкилот номи	Амалдаги истеъмоли		tgφ нормат ив қиймат и	Амал даги tgφ қиймат и	Нормат ив соғе формула бўйича	Амал даги соғе формула бўйича	Қувват коэффици ент. I/cosφ ^2	Норматив технологик йўқотиш кВт·с	Амалдаги технологик йўқотиш кВт·с	Қайта ҳисоб	
			Актив энергия кВт·с	реактив энергия кВар·с								кВт·с	Сумма
1	Январь	"Бухоропарранда" АЖ	97522	37641	0,25	0,39	0,97	0,933	1,15	25 356	29 133	3 777	1 348 532,04
2	Февраль	Бухоропарранда" АЖ	47155	31641	0,25	0,67	0,97	0,830	1,45	8 016	11 626	3 609	1 624 179,73
3	Март	Бухоропарранда" АЖ	65083	36912	0,25	0,57	0,97	0,870	1,32	11 064	14 623	3 539	1 391 532,23
4	Апрель	Бухоропарранда" АЖ	26629	56370	0,25	2,12	0,97	0,427	5,48	4 261	23 353	19 092	8 916 164,56
5	Май	Бухоропарранда" АЖ	22982	41761	0,25	1,82	0,97	0,482	4,30	3 677	15 819	12 142	5 937 215,34
6	Июнь	Бухоропарранда" АЖ	32826	47121	0,25	1,44	0,97	0,572	3,06	5 252	16 075	10 823	5 292 244,17
7	Июль	Бухоропарранда" АЖ	58952	35521	0,25	0,60	0,97	0,857	1,36	9 432	12 857	3 424	1 677 984,27
8	Август	Бухоропарранда" АЖ	62111	29601	0,25	0,48	0,97	0,903	1,23	9 938	12 195	2 257	844 181,50
9	Сентябрь	Бухоропарранда" АЖ	37393	11281	0,25	0,30	0,97	0,957	1,09	5 983	6 527	545	245 040,23
10	Октябрь	Бухоропарранда" АЖ	44449	10881	0,25	0,24	0,97	0,971	1,00	7 112	7 112	0	0,00
11	Ноябрь	Бухоропарранда" АЖ	32420	10913	0,25	0,34	0,97	0,948	1,11	7 363	8 197	834	352 884,68
12	Декабрь	Бухоропарранда" АЖ	61213	10641	0,25	0,17	0,97	0,985	1,00	13 901	13 901	0	0,00
		Жами:	588735	360284								60 063	27 629 958,75

Натижалар ва мунозаралар.

“Бухоропарранда” АЖ корхонасининг ем майдалаш қурилмаларида қўлланилаётган асинхрон моторларини эксплуатация қилиш жараёнида реактив қувватни статик канденсаторлар орқали қоплаб энергия тежамкорлигига эришилди[20].

3 – расм. Ем майдалаш сеҳида реактив қувватни қоплаш конденсаторларининг ўрнатилганлигининг умумий кўриниши

Кейинги осциллограммада (4-расм) худди шу кучланишдаги ва худди шу қувватдаги ем майдалаш қурилмасининг асинхрон моторларини экспериментал тадқиқотлар олиб бориш жараёнида асинхрон моторлар юклама режимида ишлаш жараёнида асинхрон моторларга статик конденсатор улаб осциллограммасини олиш жараёнида шуни кўриш мумкинки, графикда юкори гармоникалар компенсация қилинганлиги сабабли, фаза кучланишининг шакли синусоидага яқин бўлади[8-17].

4 - расмда реактив қувват компенсация қилинган ҳолатда юклама режимида ишлаётган ем майдалаш қурилмасининг асинхрон моторининг фаза кучланиши отциллограммаси кўрсатилган. Бунда юкори гармоникалар компенсация қилинганлиги сабабли фаза кучланишининг шакли синусоидага яқин бўлади.

4-расм. Реактив қувват компенсация қилинган ҳолатда юклама режимида ишлаётган ем майдалаш қурилмасининг асинхрон моторн фаза кучланишининг осциллограммаси

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, қишлоқ хўжалиги корхоналарида

қўлланилаётган ем майдалаш қурилмаларида қўлланилаётган асинхрон моторларини эксплуатация қилиш жараёнида бошқарилувчи статик конденсаторларни қўллашдан мақсад фақат реактив қувватни компенсациялашдан иборат бўлмай, балки максимал ва минимал юкланишлар вақтида тармоқдан узатилаётган кучланишнинг ўрнатилган қийматини ўзгартирмасдан ушлаб туриш учун ҳам хизмат қилади. Натижада “Бухоропарранда” АЖ корхонаси мисолида ем майдалаш сеҳида реактив қувватни статик конденсаторлар орқали қоплаб, энергия тежамкорлигига эришиб бир йилда 27 629 958,75сўм (60 063 кВт*соат) тежалди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Baratov R, Pirmatov N, Panoev A, Chulliyev Ya, Ruziyev S and Mustafo-qulov A. Achievement of electric energy savings through controlling frequency convertor in the operation process of asynchronous motors in textile enterprises IPICSE 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012161 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012161
2. Chernyshev A.Yu., Dementiev Yu.N., Chernyshev I.A. Drive of the alternating current. - Tomsk: Publishing House of Tomsk Polytechnic University, 2011. 213 p.
3. Pirmatov N., Panoev A. Frequency control of asynchronous motors of looms of textile enterprises E3S Web of Conferences, 2020, 216, 01120.
4. Baratov R., Pirmatov N. Low - Speed generator with permanent magnets and additional windings in the rotor for small power wind plants and micro hydro power plants IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883 (1), 012183.
5. Аллаев Қ.Р. Электромеханик ўткинчи жараёнлар. Ўқув қўлланма.-Т.: “Молия” нашриёти, 2007. - 272 б.
6. Pirmatov N.B., Panoev A.T., Samatova G., and Berdiyorov O'.N. Determination of methods of achieving the energy savings through mathematical modeling of static and dynamic modes of electromagnetic energy conversion in asynchronous motors used in feed crushers. E3S Web of Conferences 383, 04046 (2023) TT21C-2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304046>.
7. Имомназаров А.Т. Асинхрон моторларнинг минимум қувват исрофи режимида ишлаши асослари // Тош ДТУ хабарлари. – Тошкент, 2005, № 2, 33 – 38 б.
8. Ҳошимов О.О., Имомназаров А.Т. Электромеханик тизимларда энергия тежамкорлик. Тошкент, «ЎАЖБНТ» Маркази, 2004, 96 б.
9. Baratov R., Pirmatov N. Low - Speed generator with permanent magnets and additional windings in the rotor for small power wind plants and micro hydro power

- plants *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2020, 883(1), 012183.
10. Авербах И.А., Барац Е.И., Браславский И.Я., Ишматов З.Ш. Электропривод и автоматизация промышленных установок как средства энергосбережения– Екатеринбург: Свердловск энергонадзор, 2002. – 28 с.
11. Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. Энергосберегающий асинхронный электропривод.–М.: Издательский центр «Академия», 2004. -256 с.
12. Аллаев Қ.Р., Хошимов Ф.А. Энергосбережения на промышленных предприятиях. - Т.: Фан, 2011. -207 с.
13. Ефимов А.А., Шрейнер Р.Т., под ред. Р.Т. Шрейнера. Активные преобразователи в регулируемых электроприводах переменного тока / - Новоуральск: НГТИ, 2001. - 250 с.
14. Хашимов А.А., Арипов Н.М. Частотно-регулируемый асинхронный электропривод шелкомотания. Монография. Ташкент: ТГТУ, 2002. – 144 с.
15. 15.Sadullayev N.N., Shoboev A.X., Bozorov M.B., Panoyev A.T. Sistema monitoringa elektropotrebleniya predpriyatiya na osnove koeffisienta effektivnosti sistemi elektrosnabjeniya // Europäische Fachhochschule 2016 y. -P.43-46.
16. 16.Sadullayev N.N., Shoboev A.X., Bozorov M.B., Panoyev A.T // Osenka effektivnosti sistemi elektrosnabjeniya metodom mnogokriterial'nogo analiza. Europäische Fachhochschule. 2016 y. -P.36-39.
17. 17. Онищенко Г.Б. Электрический привод.– М.: РАСХН, 2003. – 320 с.
18. 18. Nurali B. Pirmatov; Abdullo T. Panoev. Energy saving by ensuring steady operation of asynchronous motor of fodder grinding devices in static and dynamic modes *AIP Conf. Proc.* 2969, 060004 (2024) <https://doi.org/10.1063/5.0184986>
19. 19. Bozorov M.B., Panoyev A.T., Yergasev Sh.Q., Sharipov A.Sh. “Sanoat korxonalarida reaktiv quvvatni qoplashni hisoblash” EXM mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro’yxatdan o’tkazilganligi to’g’risidagi № DGU 11119 raqamli guvohnoma. 2021. Toshkent.
20. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).